

ANAIS

ORGANIZAÇÃO PARA INOVAÇÃO: ESTRUTURANDO O PROCESSO DE BUSCA E DE GERENCIAMENTO DAS PARCERIAS EXTERNAS PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

SONIA REGINA MANGIAVACCHI TUCCORI (soniatuccori@gmail.com)

M.Tuccori Consultoria em Gestão Estratégica de Inovação

GLICIA VIEIRA DOS SANTOS (glicia@ige.unicamp.br , glicia.vieira@gmail.com)

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

RUY DE QUADROS CARVALHO (ruyqc@ig.unicamp.br)

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

RESUMO

O objetivo do trabalho é compreender a relação entre estratégias e formas organizacionais colaborativas para inovação e a definição de sua posição na estrutura de poder da empresa. Será utilizada a estratégia de estudo de caso para compreender as especificidades e a proposta de valor do modelo de gestão de redes de inovação de uma empresa brasileira do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

PALAVRAS-CHAVE: Colaboração tecnológica; Redes de inovação; Gestão de parcerias; Estratégia e estrutura; Governança.

1. INTRODUÇÃO

Por que as empresas colaboram? Como identificar, qualificar e selecionar potenciais parceiros para se engajar em atividades colaborativas? Que competências são necessárias “para” e “como” negociar e transferir o conhecimento relevante ao processo inovativo? Que elementos são importantes para o sucesso de uma aliança (colaboração) entre uma empresa e seu(s) parceiro(s)? Que elementos, na relação, podem levar uma aliança (colaboração) entre parceiros ao fracasso? Como gerenciar parceiros externos para inovação? (CHESBROUGH, 2012a; CHESBROUGH, 2012b; BUENO e BALESTRIN, 2012; TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008; CHESBROUGH, 2007; CHATTERJI, 1996).

No Brasil, durante os anos 90, trabalhos significativos foram desenvolvidos no campo da Gestão da Tecnologia. Um dos trabalhos pioneiros no país, coordenado por Vasconcellos (1992), remetia à importância do gerenciamento da tecnologia como um instrumento para alavancar a competitividade das empresas. Na visão daqueles autores, a tecnologia representava um instrumento crítico para o esforço de competitividade, na medida em que condicionava o lançamento de novos produtos e serviços, assim como o aprimoramento daqueles em vigor. O foco dos estudos concentrava-se, portanto, na gestão desse processo específico (tecnológico) e na P&D. Na visão dos autores, não bastava apenas contratar especialistas e investir em desenvolvimento tecnológico, necessário era que os escassos recursos investidos em P&D fossem adequadamente gerenciados (VASCONCELLOS, 1992). A preocupação desses autores estava voltada para a organização e gestão da P&D, como uma função corporativa estruturada de modo independente das demais (exemplo: produção, *marketing*, compras, etc.), embora com interfaces relevantes com elas (CARVALHO, SANTOS e BARROS NETO, 2013 e 2011; QUADROS e VIEIRA, 2010).

Tal modelo conceitual permaneceu como referência, entre nós, praticamente durante toda a década de 80 e 90. É somente a partir dos anos 2000 que a discussão sobre a importância do gerenciamento da inovação emerge como campo que integra e extrapola o gerenciamento da tecnologia ou da P&D (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008). Essa mudança se dá, em grande medida, motivada pela percepção de que a inovação tecnológica, para além de um processo de natureza técnica, é um processo cujo principal resultado é de natureza negocial e econômica. Busca-se com a inovação tecnológica, segundo Quadros e Vilha (2006), a aplicação de competências e conhecimentos tecnológicos e mercadológicos, da empresa e de seus parceiros, para a geração de novos produtos, processos, serviços e negócios (CARVALHO, SANTOS e BARROS NETO, 2013; QUADROS e VIEIRA, 2010).

Houve nesta década, portanto, uma inflexão no eixo metodológico de análise que trata da gestão dos processos relacionados ao conhecimento, à tecnologia e à inovação. A visão teórica, as abordagens conceituais e a formulação de indicadores do processo de inovação e de seu gerenciamento se tornaram sistematicamente mais sistêmicos e abrangentes (CARVALHO, SANTOS e BARROS NETO, 2013; QUADROS e VIEIRA, 2010).

Elemento importante na literatura de gestão de ciência, tecnologia e inovação, e alvo de gradativos progressos teóricos e metodológicos, nos últimos 20 anos, é a contribuição das fontes externas de conhecimento para inovação ou das redes de inovação (em empresas industriais e de serviços). Embora amplamente reconhecida como característica distintiva da inovação sob as atuais condições de concorrência (CHESBROUGH, 2012 e 2007; TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008; NOOTEBOOM, 2004), de acordo com Quadros (2008), ainda é reduzido o número de pesquisas com uma abordagem voltada para o estudo sobre a difusão de práticas de gerenciamento de redes de inovação. Também poucas são as empresas que adotam uma perspectiva sistematizada e coerente de gerenciamento de suas fontes externas de inovação -, seja no que concerne à adoção de rotinas para prospectar e selecionar fontes e parcerias, seja em relação ao desenho e gestão dos contratos de parceria (CARVALHO, SANTOS e BARROS NETO, 2013; QUADROS e VIEIRA, 2010).

Um dos diferenciais desse artigo é o tratamento dessas fontes externas (ou redes de inovação) - baseado no alinhamento estratégico, na integração dos parceiros e na gestão de relações interorganizacionais de colaboração - como um dos elementos-chave da estratégia de inovação e da estratégia global da empresa. Nesta perspectiva, a inovação tecnológica, muito mais que um processo de natureza meramente técnica é um processo social incerto, arriscado e complexo, baseado na aprendizagem e no conhecimento (interno e externo à empresa), no desenvolvimento de competências essenciais (PRAHALAD e HAMEL, 1997), bem como na integração e participação de múltiplos atores: internos e externos à empresa (LAZONICK, 2005; PAVITT, 2005). Tal processo multifacetado - que deve ser aprendido, controlado e continuamente melhorado - envolve negociação e escolhas estratégicas e gerenciais (decisões entre alternativas), além de padrões de comportamento (rotinas) a serem aprendidos, integrados, internalizados e reforçados (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008), de maneira que, uma vez automatizados e incorporados ao cotidiano dos membros de uma empresa (e de seus parceiros externos), se transformem numa espécie de segunda natureza da organização (CARVALHO, SANTOS e BARROS NETO, 2013, 2011; QUADROS e VIEIRA, 2010).

A inovação é um processo que envolve o conjunto da organização. Base para alcançar vantagem competitiva sustentável, pressupõe sérios e efetivos esforços da alta direção e alocação de recursos que reflita a prioridade estabelecida para a inovação; elaboração de processos e ferramentas customizados de gerenciamento da inovação, operados pelas áreas funcionais envolvidas; capacidade de se organizar para explorar seus recursos e capacidades (valiosos, raros, difíceis de imitar), bem como para explorar o gerenciamento efetivo de projetos; e capacidade empreendedora e de liderança do nível gerencial e técnico (CARVALHO, SANTOS e BARROS NETO, 2013, 2011; BARNEY e HESTERLY, 2008).

Na visão de Barney e Hesterly (2008), como também de Carvalho, Santos e Barros Neto (2013 e 2011), a essência do gerenciamento do processo de inovação consiste na mobilização e coordenação dos recursos/capacidades (financeiros, físicos, humanos e organizacionais) e atores internos à empresa, bem como dos recursos/capacidades e atores externos à empresa (clientes, fornecedores, instituições de pesquisa, instituições de fomento), para neutralizar ameaças e, sobretudo, explorar oportunidades alinhadas às prioridades estratégicas da empresa.

A gestão estratégica da inovação busca estruturar - sob uma perspectiva estratégica (isto é, visando alcançar vantagem competitiva sustentável) -, processos, rotinas, ferramentas, recursos/capacidades e práticas organizacionais de maneira sistêmica. A finalidade dessas ações coordenadas é a de que a inovação seja um processo dotado de periodicidade, sistematização e disciplina, e não algo espontâneo ou acidental na empresa. No entanto, não há receitas prontas para gerar inovações, ou, para gerenciar o seu processo. As demandas/necessidades do gestor da inovação são específicas a cada empresa, buscando compatibilizá-las com sua estratégia, sua estrutura organizacional, seu posicionamento, seus recursos e capacidades, seu setor de atividade e seu porte. Desta forma, as empresas customizam a gestão de seus processos inovativos segundo suas prioridades e recursos, já que determinadas especificidades restringem as opções gerenciais (VILHA e QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS e BARROS NETO, 2013 e 2011; TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008; QUADROS e VILHA, 2006).

Portanto, que estratégias, rotinas e formas organizacionais (baseadas na cooperação tecnológica e no fortalecimento da interação universidade-empresa) seriam utilizadas por uma empresa brasileira, tal como a Natura, visando promover e facilitar a inovação tecnológica? Como se operacionaliza e como se dá a definição de sua posição na estrutura de poder da empresa? Quais os impactos para a empresa advindos dos projetos de P&D+i (pesquisa, desenvolvimento e inovação) realizados em colaboração com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) (grupos de pesquisa brasileiros)? São questões que permeiam este artigo.

O entendimento de como as empresas têm-se comportado face à forma de organização “para o” e “do” processo inovativo; ao envolvimento de parceiros internos e externos na articulação e integração do conhecimento e do aprendizado para a inovação; e à maneira como as empresas buscam sua capacitação tecnológica e se conectam a redes de parceiros externos é estratégico não só no sentido de compreender a dinâmica interna das organizações, ou seja, como organizações com diferentes formas estruturais variam em seus padrões de aprendizagem e criação de conhecimentos, gerando diferentes tipos de capacidades inovadoras (LAM, 2005); mas também por suas implicações em termos de requerimentos para a estruturação de políticas e instrumentos (industrial, educacional, científica e tecnológica, etc) dirigidos à inovação tecnológica.

Este artigo está preocupado com um aspecto particular das práticas empresariais de gestão das fontes externas para inovação, ou seja, com a prospecção e a identificação de oportunidades para formação de parcerias em P&D+i com universidades e laboratórios públicos de pesquisa. Isso faz parte da rotina que Chatterji (1996) pontua como "identificar e coordenar oportunidades de inovação através de redes formais e informais externas" em seu modelo de gestão de fontes externas de inovação (ver também CHESBROUGH, 2012a; CHESBROUGH, 2012b; BUENO e BALESTRIN, 2012; TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008; CHESBROUGH, 2007; HUSTON E SAKKAB, 2006).

O texto apresenta as mudanças realizadas na estratégia de inovação da Natura com vistas a mapear competências e oportunidades tecnológicas e buscar parcerias para inovação tecnológica [com universidades, laboratórios de pesquisa, comunidades fornecedoras, empresas de base tecnológica], considerando as especificidades do ambiente brasileiro de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I). Trata-se de uma mudança que foi concebida e implementada com o objetivo de orientar e apoiar a busca, estrategicamente orientada, por fontes externas de conhecimentos científicos e tecnológicos para a inovação. Destacam-se como resultados dessa reorientação das atividades de inovação da empresa, a criação de uma cadeia inédita e integrada de inovação (TUCCORI, 2009), bem como a reestruturação da área de tecnologia e inovação (P&D+i) da Natura. Tal reorientação permitiu à empresa dar um salto qualitativo em termos de estratégia de inovação focada no uso da biodiversidade em cosméticos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso exploratório, cujo objetivo é elucidar e aprofundar a compreensão do fenômeno estudado numa situação em particular, por meio da coleta, análise e interpretação de uma variedade de evidências: documentos, entrevistas, observações. Destaca-se o caráter qualitativo do estudo, já que nenhuma amostragem científica foi inferida e não há tentativas de quantificar os resultados obtidos. Ao contrário, um pequeno grupo de respondentes está

comprometido com a idoneidade e com a precisão da investigação (VASCONCELLOS, 2008; YIN, 2001).

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas entrevistas em profundidade com profissionais que vivenciaram, do final dos anos 90 até o ano de 2009, todas as mudanças pelas quais passou a empresa no gerenciamento de sua área de tecnologia e inovação (P&D+i). Os seguintes profissionais foram entrevistados: um Pesquisador Sênior em novas tecnologias cosméticas e o Vice-Presidente de Inovação da empresa.

As entrevistas foram conduzidas buscando identificar: como se deu a abertura do processo de inovação na empresa; que fatores motivaram esta abertura; as dificuldades e os aprendizados desta trajetória; quais foram os principais resultados e vantagens da abertura de modelo de inovação; e, ainda, como esse processo poderia ser melhorado.

Foram realizadas pesquisas nos sites e nos documentos oficiais da empresa para levantamento de informações primárias e secundárias sobre estratégias, resultados de negócios e evolução tecnológica de seus produtos.

Destaca-se o fato de dois dos autores deste artigo terem atuado na área de tecnologia e inovação (P&D+i) da Natura, tanto no nível executivo, quanto no nível gerencial. Um dos autores trabalhou na empresa por 10 anos, tendo acompanhado processos de implementação e de aprendizado na estruturação e na sistematização de processos de gerenciamento da inovação na empresa. Desta forma, incluem-se também nesta análise as experiências por ele vivenciadas e as visitas ao campo, tanto em universidades, empresas de base tecnológica e comunidades fornecedoras no Brasil, quanto ao laboratório da Natura na França para desenvolvimento e formalização de parcerias na Europa.

Neste artigo será investigado como a empresa buscou adquirir competências distintivas para inovar em cosméticos (mercado altamente competitivo e demandante de produtos de qualidade e inovadores), e como a colaboração tecnológica contribuiu para o alcance de tais competências. A análise destas informações poderá ser útil para inspirar um processo de implementação de colaboração em outras empresas de bens de consumo no Brasil.

3. A NATURA

A Natura foi fundada em 1969 como uma farmácia de manipulação de cosméticos em São Paulo. Seu fundador iniciou o aprendizado no mundo dos cosméticos a partir da compra de matérias-primas solicitadas por uma esteticista. Esta profissional formulava soluções cosméticas para tratamento de pele, individualmente customizadas para cada cliente. Neste período, portanto, a estratégia de desenvolvimento de produtos da empresa apresentava-se de maneira informal e empírica, porém com foco personalizado no cliente.

Da primeira loja em São Paulo, para uma operação regional e posteriormente nacional e internacional, a empresa adotou o modelo de vendas diretas, que é hoje um dos pilares de sua sustentação e crescimento no mercado.

Empresa de capital aberto desde 2004, a Natura é a maior fabricante brasileira de cosméticos e produtos de higiene e beleza [considerando os segmentos de cosméticos, fragrâncias e higiene

pessoal, e excluindo os segmentos fraldas, higiene oral, tinturas para cabelo, esmaltes, absorventes, dentre outros] e líder no setor de venda direta.

Atualmente a empresa possui cerca de 6,7 mil colaboradores, tendo registrado no ano de 2010, receita líquida de R\$ 6,3 bilhões [tanto a receita líquida, quanto o lucro líquido se elevaram em 13,5% e 3,7%, respectivamente, em relação ao ano anterior] e lucro líquido da ordem de R\$ 861 milhões (RELATÓRIO ANUAL NATURA, 2012).

Está localizada em Cajamar (SP), num espaço com o maior centro integrado de manufatura, logística e P&D da América Latina. Além disso, possui operações na Argentina, Chile, Colômbia, Peru, México e França [na França, a empresa mantém uma loja e um centro-satélite de pesquisa e tecnologia], um contingente quase 100 milhões de consumidores para um quadro de vendas da ordem de 1,5 milhões de consultoras e consultores, sendo que deste total mais de 1 milhão atuam no Brasil e cerca de 300 mil no exterior (RELATÓRIO ANUAL NATURA, 2012:5).

Em 2012, a empresa investiu entre 2,6% de sua receita líquida em ciência, tecnologia, inovação e redes de conhecimento (R\$ 154 milhões) e teve 104 novos produtos lançados [cerca de 67,2% de seu faturamento, em 2012, foi proveniente dos produtos lançados nos últimos 24 meses (RELATÓRIO ANUAL NATURA, 2012, p. 42)].

A empresa possui três centros de P&D no Brasil (Cajamar-SP, Benevides-PA e Manaus-AM), com cerca de 250 colaboradores. O mais recente deles foi inaugurado em agosto de 2012: trata-se do Núcleo de Inovação Natura Amazônia (Nina) [Nina é um centro de conhecimento com a missão de estimular a formação de redes de pesquisas, envolvendo instituições de ciência e tecnologia locais, nacionais e internacionais (RELATÓRIO ANUAL NATURA, 2012, p. 42)]. E, desde 2006, mantém um Centro Avançado de Tecnologia em Paris [neste centro de P&D, na França, são realizadas pesquisas voltadas para a área de pele].

4. A CENTRALIDADE DA COOPERAÇÃO PARA O ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS À ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA

Na década de 80, os novos produtos criados pela Natura baseavam-se na experiência do laboratório de manipulação e na colaboração de fornecedores de matérias-primas. Embora muito dependente da oferta tecnológica desses fornecedores, tais atividades já evidenciavam sua opção por parcerias. Além disso, a empresa não possuía massa crítica suficiente para desenvolver tecnologias proprietárias. Isto significa que a abordagem de desenvolvimento de produtos da empresa realizava-se com base em tecnologias existentes no mercado. Assim, se por um lado, os novos insumos, ativos e formulações sugeridas por fornecedores da indústria cosmética e perfumarias sustentavam as inovações neste período; por outro, deixavam a empresa dependente da evolução tecnológica disponível no mercado. Tal estratégia tecnológica caracterizava-se por um perfil de atuação de “seguidor eficiente” e, portanto, com poucas chances de se diferenciar dos competidores e de liderar o processo de inovação em cosméticos.

Apenas ao final da década de 90, a empresa decidiu investir significativamente em P&D com o objetivo de desenvolver princípios ativos próprios e produtos cosméticos que se diferenciavam dos tradicionais do mercado, isto é, que oferecessem benefícios inovadores aos usuários, quais

sejam: bem-estar e solução de problemas e necessidades para o cuidado e a manutenção da imagem pessoal (de acordo com fases da vida e estações do ano).

Neste período, a empresa consolidou suas crenças, valores e sua “razão de ser”. A estratégia da empresa – sua teoria de como obter vantagem competitiva (BARNEY e HESTERLY, 2008) - passou a refletir sua opção pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável e a promoção do *bem estar bem* [ou seja, o bem estar para o indivíduo, para o outro (ênfase no relacionamento) e para o todo, o planeta]. A partir da definição de sua razão de ser e de seus objetivos estratégicos formulou-se a estratégia tecnológica da empresa. Assim, com base nesses direcionadores, a empresa definiu como meta estratégica desenvolver tecnologias proprietárias (de uso exclusivo) de produtos cosméticos para se diferenciar significativamente de seus competidores. O objetivo era desenvolver tecnologias com bases científicas, com comprovação de benefícios [mensuráveis] e segurança de uso.

A primeira iniciativa foi iniciar um processo de contratação de profissionais do mercado (pesquisadores com experiências internacionais em empresas multinacionais) e da academia (pesquisadores com foco científico). Além de internalizar essas competências para fortalecer o time interno de P&D da empresa [área de desenvolvimento de produtos e inovação], a finalidade era criar um ambiente favorável, diversificado e que estimulasse a geração de novas tecnologias de produto e de medição de benefícios. Os novos especialistas contratados traziam em sua bagagem de experiência profissional tanto habilidades de condução de projetos de pesquisas científicas, quanto de gestão de projetos de desenvolvimento de produtos. Essas trajetórias profissionais prévias reforçaram as competências da equipe nas duas dimensões do processo de inovação tecnológica da empresa, quais sejam: a pesquisa de caráter aplicado conduzida com rigor científico; e o desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica conduzido com disciplina na gestão de projetos, recursos, orçamentos, planos, metas e *deadline*.

Por um lado, Chronos foi a marca escolhida para liderar o processo de capacitação tecnológica com vistas ao desenvolvimento de princípios ativos e cosméticos mais eficazes. Por outro lado, a marca Ekos foi criada com investimentos em novas competências para desenvolver tecnologias e produtos a partir da biodiversidade brasileira.

O ano de 1998 marca o início das parcerias da Natura, com o lançamento do novo creme para o rosto (Chronos com vitaminas A, C e E), desenvolvido em colaboração com a empresa Colética, fornecedora de princípios ativos. A Colética desenvolveu as *talasferas* de vitamina C, que permitiram a estabilização da vitamina na formulação do creme. Neste período, outra iniciativa de parceria teve início com a aproximação de um renomado consultor francês em desenvolvimento de cosméticos. Este contato gerou uma parceria de vários anos que contribuiu tanto para a evolução tecnológica da linha de tratamento de rosto Chronos, quanto para a capacitação da empresa para desenvolver metodologias e infra-estrutura para estudo de novos ativos e medição de novos benefícios no tratamento da pele.

No ano seguinte (1999), a empresa contratou seu novo diretor de P&D [oriundo do mercado internacional] e criou um laboratório dedicado a estudos de conceitos avançados para novos alvos e princípios ativos, denominado Tecnologia de Conceitos Avançados (TCA). Reunindo cientistas do mercado e do meio acadêmico, o objetivo deste centro de pesquisas pré-competitivas era

desenvolver tecnologias próprias para a empresa e, assim, alimentar a equipe de desenvolvimento de produtos com novos ativos e conceitos para criação de novos produtos. Assim, o TCA recebeu como mandato tecnológico desenvolver novos princípios ativos com comprovada eficácia de ação no tratamento de peles e estudos básicos de geração de conhecimentos sobre o mecanismo de funcionamento da pele. Nesta época, por indicação do consultor francês, a Natura realizou o primeiro contrato de colaboração para desenvolvimento tecnológico. Trata-se de uma parceria realizada com um pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris VI (Prof. Dr. Ladislav Robert), especialista em comunicação celular e responsável pela criação do princípio ativo elastinol, de base biotecnológica. Como fruto desta parceria foi desenvolvida a família do ativo elastinol para uso em Chronos, como fonte de reconstrução da pele e produção de colágenos. Ressalta-se que Chronos com elastinol sustentou várias gerações tecnológicas para Chronos, com evolução tecnológica e criação das novas variantes, quais sejam: Elastinol+, Elastinol+R, Chronos Complexo Firmador Elastinol+R, lançadas em 2003, 2004 e 2006.

Em paralelo ao desenvolvimento de Chronos (carro-chefe da Natura), ainda ao final da década de 90, a empresa investiu numa plataforma de negócios com ativos e insumos da biodiversidade brasileira. A finalidade era agregar valor aos recursos naturais e, ao mesmo tempo, contribuir para a sua conservação e a construção do conhecimento científico sobre o tema. Para isto, foi necessário investir em novas plataformas tecnológicas que permitissem a prospecção e a obtenção destes recursos de forma sustentável. Portanto, uma nova plataforma tecnológica deveria ser criada para desenvolver e sustentar a nova plataforma de negócios com foco em produtos inspirados na biodiversidade e no seu uso sustentável.

Um acontecimento importante no ano 2001 foi a inauguração do novo espaço integrado localizado em Cajamar (SP) para pesquisa tecnológica, desenvolvimento e inovação, manufatura, logística e distribuição. Também neste mesmo ano um marco significativo foi o lançamento de Chronos elastinol e da nova marca Ekos. Inspirada no conhecimento tradicional das populações que viviam na floresta amazônica, bem como no uso de princípios ativos que tivessem sua ação “cientificamente” comprovada, a criação da marca Ekos tinha como alvo a integração do conhecimento popular ao conhecimento científico. A proposta de valor de Ekos era a de agregar valor à biodiversidade, criando cosméticos e fragrâncias com recursos naturais da biodiversidade brasileira, possibilitando seu uso sustentável e sua conservação para as gerações futuras. Para o lançamento das primeiras linhas de ativos de Ekos, baseadas em plantas e frutos da Amazônia, a Natura identificou empresas parceiras que também acreditavam no potencial da biodiversidade e apostavam no desafio de identificar e organizar cadeias de fornecimento a partir de comunidades fornecedoras (rurais, ribeirinhas, também chamadas de tradicionais) (RELATÓRIOS ANUAIS NATURA 2004, 2005, 2006). À Natura, coube identificar o potencial cosmético de novos ativos e insumos das plantas brasileiras e desenvolver uma metodologia de comprovação da eficácia e segurança de uso de novas matérias-primas. Às empresas parceiras, coube a organização do fornecimento regular dos insumos de forma sustentável. Para isso, receberam apoio sob a forma de investimentos e de consultoria técnica dos especialistas do time interno de P&D da Natura. Ekos foi lançado quase ao mesmo tempo em que ocorria a edição da Medida Provisória (MP) no. 2.186/2000. Esta MP regulava o acesso e o uso sustentável da biodiversidade, segundo os princípios da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) originária dos movimentos da ECO-92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento [CNUMAD]) e da assinatura da CDB em 1996. Assim, a nova plataforma de negócios de Ekos exigia também, para

ser sustentável, novas plataformas de pesquisa e conhecimentos (científicos, tecnológicos e tradicionais) ainda não existentes na empresa. Deste modo, o time interno de P&D que dominava competências para desenvolver produtos cosméticos e ativos com princípios ativos convencionais (sintéticos) disponibilizados por fornecedores e que já dominava todo o processo de obtenção, mensuração e comprovação de benefícios, precisava ser reforçado em áreas de conhecimento de plantas: prospecção, extração, isolamento de princípios ativos e comprovação de eficácia e segurança.

Dois ações contribuíram para reforçar o time interno de P&D na Natura no processo de assimilação e internalização de competências de P&D voltada à biodiversidade: 1. a aquisição de uma empresa de fitoterápicos (a Flora Medicinal, localizada no Rio de Janeiro); e, 2. a contratação de novos profissionais de P&D com especialização em botânica. O desafio era incorporar as novas práticas de prospecção de princípios ativos de plantas, aumentando a oferta de novas tecnologias para o desenvolvimento de novos produtos. E, ainda, regularizar o processo de fornecimento sustentável destas plantas, a partir das pequenas comunidades rurais. Além disso, assegurar o atendimento às questões legais e o compartilhamento de benefícios com os fornecedores das plantas.

Diferentemente da cadeia de inovação de empresas que se alimentam de matérias-primas de origem de fontes de petróleo ou processos sintéticos de obtenção, o novo processo de P&D com foco na biodiversidade envolvia também organizar a cadeia de inovação desde o plantio, passando pelo manejo tradicional sustentável, até a disponibilização das novas matérias-primas na sua origem. O novo time de P&D dedicado a Ekos teve a necessidade “de” e passou a incorporar profissionais nada convencionais para uma indústria de cosméticos, quais sejam: biólogos, engenheiros agrônomos e engenheiros florestais. Detentores de conhecimentos de pesquisas com foco em etno-botânica, produção vegetal sustentável e manejo florestal certificado, esses profissionais foram responsáveis pela prospecção e identificação de áreas e fornecedores com potencial de manejo sustentável de plantas inéditas no processo de criação de novos ativos e produtos cosméticos.

A aquisição da Flora Medicinal, por seu turno, impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias e princípios ativos de plantas. Além disso, no âmbito do relacionamento com esta empresa, foram adquiridos novos conhecimentos [inéditos para a Natura] na área de aprovação de uso de fitoterápicos, nos seus aspectos regulatórios e exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como no que concerne à rastreabilidade das espécies.

Esses esforços combinados repercutiram no desenvolvimento de novas competências internas, preparando o novo time integrado de P&D para pesquisas desde a origem e produção das espécies de plantas, até o isolamento do princípio ativo e a preparação do cosmético final. Destacam-se como resultados dessa reorientação das atividades de inovação da empresa, a criação de uma cadeia inédita, integrada e integral de inovação (TUCCORI, 2009; VILHA, 2009), bem como a reestruturação da área de P&D e Inovação da Natura. Tal reorientação permitiu à empresa dar um salto qualitativo em termos de estratégia de inovação focada no uso da biodiversidade em cosméticos.

5. AS PARCERIAS CIENTÍFICAS

Para sustentar a demanda por novos princípios ativos de fonte vegetal sustentável e a geração de novos produtos cosméticos e fitoterápicos, além das parcerias estabelecidas com fornecedores de matérias-primas e da colaboração com fornecedores rurais e comunidades tradicionais, outra estratégia adotada pela Natura foram as parcerias científicas estabelecidas com ICTs (universidades e institutos de pesquisa). A empresa decidiu investir em editais conjuntos com órgãos de fomento para chamadas específicas, visando captar parcerias para o desenvolvimento de projetos de pesquisa em áreas ainda por ela não dominadas.

Em 2001, a Natura lançou um edital para fitoterápicos em parceria com o CNPq para pesquisa, prospecção e extração, métodos de análise e padronização de princípios ativos vegetais com potencial fitoterápico. Neste edital, cinco (05) projetos foram aprovados com as instituições Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Estadual de São Paulo (USP), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Em 2002, foi realizada uma chamada via edital do fundo Verde-Amarelo da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e várias parcerias foram executadas com Universidades de diversas regiões do país. Em 2003, na estréia do Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE), a Natura lançou um edital em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Este edital previa a captação de propostas de projetos para ativos e insumos vegetais da biodiversidade brasileira, com potencial de aplicação cosmética e fitoterápica. Cerca de 50 propostas foram recebidas, das quais 13 projetos foram aprovados. A avaliação das propostas norteou-se tanto por critérios de qualidade científica, avaliados pela FAPESP; quanto por métricas de potencial de aplicação ao negócio, avaliados pela empresa.

Embora esporádicos, os editais foram benéficos para a empresa estabelecer algo até então inédito em seu cotidiano: sua aproximação com o meio acadêmico (pesquisadores e cientistas chefes das ICT's) e com os órgãos de fomento (formuladores de políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação [CT&I]). Destaca-se que a experiência da Natura com editais de chamadas para projetos de pesquisa com pesquisadores das universidades antecedeu à edição da Lei de Inovação (Lei no. 10.973 de dezembro de 2004). Portanto, por um lado, ainda não haviam sido regularizados [nem sequer existiam] os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nas universidades e, por outro, não haviam profissionais especializados na empresa para realização das negociações envolvendo propriedade intelectual.

Assim, a empresa vivenciou dificuldades para regularização formal de suas primeiras parcerias, especialmente, relacionadas ao repasse das verbas dos projetos para os respectivos proponentes e à interlocução com as instituições. Isto porque, nem sempre os responsáveis eram encontrados com facilidade em seus locais de trabalho e, desta forma, as negociações se estendiam por muito tempo. Raramente, a comunicação fluía sem ruídos. Após as negociações, alguns contratos levavam cerca de 12 meses para serem fechados. E mesmo após a formalização contratual, questões relacionadas à propriedade intelectual ainda podiam ser discutidas a *posteriori*, ao final da execução dos projetos. Todas essas lacunas dificultavam a negociação para ambas as partes: empresa e universidades. Em alguns casos, no decorrer dos projetos, outras instituições eram envolvidas na realização de etapas específicas do projeto, sem consulta prévia à empresa e discussão de direitos e deveres.

Lentidão na condução dos projetos; ausência de comunicação adequada entre pesquisadores internos e externos à Natura; dificuldades para atingir objetivos e metas originalmente estabelecidos; dificuldades para rastrear patentes (busca de anterioridade) e proteger as tecnologias desenvolvidas em conjunto com os parceiros; e, questões relacionadas ao compartilhamento dos resultados e da propriedade intelectual resultantes dos projetos, à remuneração pelo uso da tecnologia, a publicações não-autorizadas de resultados das pesquisas, foram as principais dificuldades enfrentadas e, por este motivo, oportunidades de aprendizado experimentadas nesse período.

Ainda em 2003, foi criado um Comitê Científico para estimular o intercâmbio de conhecimentos no tema da biodiversidade. Formado por cientistas e executivos da empresa e do mercado, com reconhecida experiência nos temas de fitoterápicos e da biodiversidade brasileira, a principal atribuição deste comitê era criticar e aconselhar a estratégia da empresa para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis com foco na biodiversidade brasileira. A existência deste Comitê Científico colaborou para aproximar o time interno de P&D dos atores do sistema de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) do país. Essa aproximação contribuiu, ainda, que a empresa se familiarizasse com a dinâmica do ambiente brasileiro de CT&I, ampliando seus conhecimentos “sobre” e beneficiando-se dos instrumentos de estímulo à inovação do país.

A interação universidade-empresa foi favorecida pelo interesse dos pesquisadores da empresa e das universidades em promover a troca de conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como pelo interesse dos altos executivos da empresa em apostar no potencial científico e tecnológico do país e de enfrentar as fases de aprendizado (dificuldades) do início desta interação. Uma vez feita a aproximação e definidos os processos de relacionamento, esperava-se o êxito destas parcerias.

6. ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO: CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UMA GERÊNCIA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE À GESTÃO DE PARCERIAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O aprendizado adquirido no relacionamento com as ICTs que tiveram seus projetos aprovados no âmbito dos editais CNPq, FINEP e FAPESP foi fundamental para a Natura dar um passo decisivo em direção à estruturação e sistematização de rotinas e ferramentas para colaboração tecnológica. Isto porque, esse aprendizado mostrou oportunidades para melhorias no processo de construção das parcerias para inovação tecnológica. Ademais, a aprovação da Lei de Inovação, em 2004, também contribuiu para estimular novos investimentos na área de P&D. Assim, a empresa soube articular o aprendizado adquirido nesse processo com as políticas públicas vigentes para ciência, tecnologia e inovação. Para tanto, criou em 2006 uma nova área dedicada à captação, desenvolvimento e gestão de novas parcerias com instituições acadêmicas e empresariais: a gerência de Gestão de Parcerias e Inovação Tecnológica.

Na estrutura de poder da empresa, a Gerência de Parcerias nasceria ligada e, portanto, se reportaria à Diretoria de Pesquisa e Tecnologia. Este é um elemento portador de significados relevantes. Por um lado, reflete a adoção de uma nova configuração organizacional formalizada para implementar a sua estratégia. Por outro, reflete a própria estratégia da empresa, indicando a intenção da Natura em adotar práticas organizacionais alinhadas “a” e consistentes “com” sua

estratégia corporativa e de inovação. A estrutura teria uma forte correlação com a estratégia corporativa da empresa, seguindo-a. Estrutura e estratégia (e escolhas gerenciais) se imbricaram mutuamente, produzindo uma configuração inovadora para tornar possível a inovação (ver CHANDLER, 1987 e 1994). A dinâmica desta área teria de se pautar pelo Modelo *Triple Helix* de gestão de redes e parcerias (ETKOWITZ, 2008). Neste modelo cada ator exerce seu papel: o governo, as ICT's e as empresas. Entretanto, na Natura, observou-se a emergência de uma quarta hélice: as Organizações Não-Governamentais (ONGs) especializadas em desenvolvimento sustentável. Fundamental ao seu processo de parcerias, essas ONG's contribuíram no auxílio à gestão dos projetos com as comunidades rurais e de reciclagem de materiais; bem como na transferência de tecnologia para a sociedade civil. Criada para consolidar abertura do modelo de inovação da Natura, mediando o relacionamento da empresa com seu time de P&D interno e com os parceiros externos (empresas fornecedoras, comunidade científica, comunidades tradicionais e ONGs.), esta gerência passou a ser um elemento central e a ter um significado estratégico no processo de gerenciamento dos parceiros para inovação. A empresa reestruturou sua área de Inovação, organizando-se para explorar eficientemente seus recursos e capacidades e propondo abrir o seu modelo de negócio para, em seguida, consolidar o seu modelo de inovação aberta por meio da criação da Gerência de Parcerias.

A partir de 2011, o Programa Natura Campus evoluiu para um formato de maior abertura em seu modelo de negócio. Lançado *online* em 30 de novembro em seu próprio Portal (<http://www.naturacampus.com.br/>), o programa foi reformulado e ampliado de modo a facilitar e ampliar a inovação colaborativa e em rede com instituições de ciência e tecnologia (ICTs) do Brasil e do exterior. Sua principal característica passou a ser o relacionamento constante por meio do uso de interatividade (por meio da internet e redes sociais) e a diversificação dos meios de construção de conhecimento em rede. O Programa passou a contemplar todas as áreas do conhecimento, incluindo, além da biologia, da física e da química, as humanidades e as ciências sociais aplicadas. Além disso, sua abrangência passou a ser maior também em termos geográficos, isto é, o Programa se dedicará à formação e ao fortalecimento de redes de colaboração no Brasil e no exterior. O objetivo da empresa com esta evolução é a captação de propostas para projetos de inovação radical.

7. COMENTÁRIOS FINAIS

O ambiente externo joga um relevante papel como indutor das mudanças que acontecem no interior das empresas. No entanto, no processo de se organizar para inovação, elementos tais como a cultura da empresa (VARGAS, 2008; BARBOSA, 2002), as escolhas estratégicas e gerenciais (MORGAN, 1996) e os aspectos institucionais (POWELL e DIMAGGIO, 1991) e regulatórios não se colocam como desimportantes no processo de percepção, orientação, negociação e validação das mudanças.

Alguns estudiosos clássicos abordaram especificamente a questão de como a estrutura estaria imbricadamente relacionada com a estratégia, a tecnologia e a inovação (BURNS e STALKER, 1961; LAWRENCE e LORSCH, 1973; WOODWARD, 1977; CHANDLER, 1987 e 1994). Autores contemporâneos como Tidd, Bessant e Pavitt (2008), Chesbrough (2007) e Huston e Sakkab (2006) sustentam que para alcançarem êxito, num ambiente marcado pelo aumento da competição global, as empresas necessitariam desenvolver e aprender [a aprender] com uma

estrutura e uma cultura de trabalho inovadoras. Isto porque, com o encurtamento cada vez mais rápido do ciclo de vida dos produtos haveria necessidade de inovar com maior periodicidade e de desenvolver produtos e/ou serviços de forma mais eficiente. Além disso, pelo fato de que os produtos e os processos têm-se tornado cada vez mais complexos (multi-tecnologia), observa-se uma expansão dos custos e dos riscos para inovar, elevando a incerteza e as pressões sobre o orçamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D), ao mesmo tempo em que se verifica – dada a elevação da complexificação do conhecimento - a necessidade da interdisciplinariedade por meio da cooperação (OCDE, 2008).

Assim, neste contexto de inflexões e de elevação da incerteza associada aos negócios, um arranjo possível sugerido por esses autores seria o desenho de configurações organizacionais baseadas na cooperação tecnológica. Uma abordagem em evidência nos últimos anos tem sido a da inovação aberta (ou open innovation) [para definição e detalhamento do conceito de Inovação Aberta (Open Innovation), consultar Chesbrough (2012 a e b)]. Além deste *approach*, outras abordagens que teriam como foco o redesenho de arranjos organizacionais, visando à promoção e à coordenação de esforços em torno das práticas colaborativas nas organizações, foram também sugeridas por Von Hippel (2005) e Eriksson et al (S/d), quais sejam: *User-centered innovation* e *User-driven innovation and living labs*, respectivamente. Também Tidd, Bessant e Pavitt (2008) sistematizaram um conjunto de arranjos organizacionais, para inovação e aprendizado, baseados numa variedade de formas possíveis de alianças.

Uma hipótese que se coloca é a de que, neste ambiente marcado por contingências de situações em mudança nos mercados e nas tecnologias, tornando-os complexos, incertos, heterogêneos e imprevisíveis, as organizações se distanciariam de formas burocratizadas e mecânicas para formas orgânicas de organização, adotando estruturas de gestão mais abertas e flexíveis (BURNS e STALKER, 1961; LAWRENCE e LORSCH, 1973; MORGAN, 1996; LAM, 2005; CHESBROUGH, 2007; OCDE, 2008). Fluidos, tais arranjos seriam capazes dar as respostas rápidas e inovadoras requeridas por tal contexto, promovendo a interação e o aprendizado entre os atores partícipes de sua rede (internos e externos às organizações), facilitando a comunicação entre eles, como também o processo de mudança organizacional e de adaptação a ela, e ainda, a tomada de decisão (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008; CHESBROUGH, 2007; HUSTON e SAKKAB, 2006).

Alguns pontos merecem observação quando da implementação de um modelo para cooperação tecnológica. Em primeiro lugar, a definição das prioridades para cooperação tecnológica segundo critérios estratégicos é fundamental para garantir um portfólio de parcerias [para novos projetos] alinhado às demandas e às carências tecnológicas da empresa. Na Natura, por exemplo, as práticas para mapeamento e prospecção de parceiros externos para inovação têm como alvo preferencial sua busca para participação no funil de tecnologia, visando preencher potenciais *gaps* e fortalecer áreas tecnológicas ainda não completamente dominadas pela empresa. Além da busca sistematizada por parceiros externos, uma alternativa para alimentar o portfólio de novas tecnologias e produtos é manter um serviço de vigilância tecnológica em redes de inovação abertas (entre as quais InnoCentive.com, NineSigma.com, Yet2.com, yourEncore.com; e em institutos “antenas” de tecnologias tais como os brasileiros Instituto Inovação ou Inventta, e/ou, os equivalentes internacionais) que intermediam a comercialização de tecnologias, inovação e propriedade intelectual. As parcerias empresariais podem ser fortalecidas na fase pré-competitiva

do negócio, por meio de arranjos flexíveis do tipo redes ou consórcios de pesquisa. Financiados via convênios estabelecidos entre empresas, universidades, institutos de pesquisa e FAPs, os consórcios de pesquisa envolvem o trabalho conjunto em torno de um projeto bem especificado [em geral, de pesquisa básica], visando o compartilhamento de infra-estrutura, custos e riscos da pesquisa (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008).

É crucial investir em treinamentos específicos com o objetivo de desenvolver competências multifuncionais nos profissionais envolvidos com P&D+i na empresa (pesquisadores e gestores), quais sejam: monitoramento do ambiente institucional de ciência, tecnologia e inovação; inteligência competitiva; prospecção tecnológica e de mercado; gerenciamento do portfólio de projetos tecnológicos e de novos produtos; propriedade intelectual, aquisição e licenciamento de tecnologias; negociação; gerenciamento da cooperação com fornecedores, clientes e instituições de pesquisa; gerenciamento de projetos de desenvolvimento de tecnologias e novos produtos; estratégia, governança, estrutura e gestão de pessoas em organizações inovadoras; financiamento de projetos de inovação, incentivos e fundos governamentais de fomento à inovação e alavancagem da inovação; e avaliação do processo de inovação.

Pode-se também considerar o uso de práticas de licenciamento de tecnologias obsoletas e/ou que já não sejam de interesse para a empresa, embora ainda relevantes para outros mercados ou contextos organizacionais. É importante considerar também o potencial da utilização de modelos de *venture capital* para financiamento de *spinoffs* ou *startups*, com potencial para contribuir com a cadeia de valor e inovação da empresa, segundo seu mercado e setor de atuação. No caso de empresas como Natura que atuam no mercado de cosméticos, um exemplo disso seria o financiamento de empresas de base tecnológica para atuarem no desenvolvimento de novas matérias-primas e materiais no Brasil, segundo seu foco em biodiversidade e sustentabilidade.

Por fim, o aproveitamento das oportunidades que podem ser encontradas em ambientes favoráveis tais como os parques tecnológicos, para expandir a infra-estrutura tecnológica da empresa, possibilitando maior fomento a novas idéias, com o convívio mais próximo com ambientes de pesquisa básica, é algo a ser explorado.

8. REFERÊNCIAS

- BALESTRIN, A.; VARGAS, L. M.; FAYARD, P. (2005). “Criação de Conhecimento nas Redes de Cooperação Interorganizacional”, in *RAE*, São Paulo, v. 45, n. 3, jul/set. 2005, p. 52-64, 2005.
- BARBOSA, L. (2002). *Cultura e Empresas*. Ed. Jorge Zahar. Coleção Ciências Sociais Passo-a-passo, 55p., 2002.
- BARNEY, J.; HESTERLY, W.S. (2008). *Administração Estratégica e Vantagem Competitiva*. São Paulo: Pearson Prentice Hall Editora, 2008.
- BUENO, B. BALESTRIN, A. (2012). “Inovação Colaborativa: uma abordagem aberta no desenvolvimento de novos produtos”, in *RAE*, São Paulo, v. 52, n. 5, set./out. p. 517-530, 2012.
- BURNS, T. ; STALKER, G.M. (1961). *The Management of Innovation*. London: Tavistock, 1961.
- CARVALHO, R.Q.; SANTOS, G.V. DOS; BARROS NETO, M.C. (2011). “Funil de Inovação Aplicado à Gestão Estratégica de Projetos de P&D Focados no Desenvolvimento de Tecnologias: Uma Experiência no Setor Elétrico Brasileiro”, in *XXXV Encontro da ANPAD (EnANPAD)*, Rio de Janeiro (RJ),. 17p., CDROOM, 2011.

- CARVALHO, R., SANTOS, G., BARROS NETO, M. (2013). “R&D+ i Strategic Management in a Public Company in the Brazilian Electric Sector”, in *Journal of Technology Management & Innovation*, North America, 8, may. 2013. Disponível em: <http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/art319>. Data de acesso: 28 de maio de 2013.
- CHANDLER Jr, A.; DAEMS, H. (1994). *Hierarquias de Gestão: perspectivas comparativas sobre o moderno desenvolvimento da empresa industrial*. Oeiras: Celta Editora, 1994.
- CHANDLER Jr, ALFRED, D. (1987). *La Mano Visible: La Revolución en la dirección de la empresa norteamericana*, Centro de Publicaciones do Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, España. Pp. 15-28 e 339-395, 1987.
- CHATTERJI, D. (1996). “Accesing external sources of technology: a rich menu of good industry practices awaits companies wishing to initiate or improve their technology sourcing efforts”, in *Research Technology Management*, Mar/Apr, 39, 2, ABI/INFORM Global, p. 48-56, 1996.
- CHESBROUGH, H. (2012a). *Inovação Aberta: com criar e lucrar com a tecnologia*. Porto Alegre: Bookman. 241p., 2012.
- CHESBROUGH, H. (2012b). *Modelos de Negócios Abertos: como prosperar no novo cenário da inovação*. Porto Alegre: Bookman. 220p., 2012.
- CHESBROUGH, H. W. (2007). “Why companies should have open business models?”, in *Sloan Management Review*, vol. 48, n. 2, p. 22-28, 2007.
- ERIKSSON, M.; NIITAMO, Veli-Pekka; KULKKI, Seija; HRIBERNIK, Karl A.. (S/d) “Living Labs as a Multi-Contextual R&D Methodology”, mimeo, 8p., S/d.
- ETKOWITZ, H. (2008). *The Triple Helix of University, Industry and Government: Innovation in action*. Nova York: Routledge, 2008.
- FERRO, A.F. P. (2010). *Gestão da Inovação Aberta: práticas e competências em P&D colaborativa*. Tese apresentada ao Instituto de Geociências como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Política Científica e Tecnológica. Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas. 260p., 2010.
- HUSTON, L. SAKKAB, N. (2006). “Connect and develop: inside Procter & Gamble's new model for innovation”, in *Harvard Business Review*, March, p. 1-9, 2006.
- LAM, A. (2005). “Organizational Innovation”, in FAGERBERGER, J.; MOWERY, D.C.; NELSON, R.R. (2005). *Handbook of Innovation*, Oxford University Press, pp. 1-45, 2005.
- LAWRENCE, P.R. ; LORSCH, J.W. (1973). *As Empresas e o Ambiente*. Petrópolis: Vozes, 300p., 1973.
- LAZONICK, W. (2005). “The Innovative Firm”, in Fagerberger, J.; Mowery, D.C.; Nelson, R.R. (Org). *Handbook of Innovation*, Oxford University Press, cap 1, p. 29-55, 2005.
- MORGAN, G. (1996). *Imagens da Organização*. São Paulo: Atlas, 1996.
- NATURA (2008). Pesquisa e Desenvolvimento. 38p., 2008
- NOOTEBOOM, B. (2004). *Inter-firm collaboration, learning & networks - an integrated approach*, Routledge, London, 2004.
- OCDE (2008). “Open Innovation in Global Networks”, in *Open Innovation in Global Networks*, cap 1, p. 17-48, 2008.
- PAVITT, K. (2005). Innovation Process. In: Fagerberger, J.; Mowery, D.C.; Nelson, R.R. (Org). *Handbook of Innovation*, Oxford University Press, cap. 4, p. 86-144, 2005.
- POWELL, W; DiMAGGIO, P. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
- PRAHALAD, C.K.; HAMEL, G. (1997). “The Core Competence of the Corporation”. In: FOSS, N. (Ed.), *Resources, Firms and Strategies*. Oxford University Press, New York, 1997.

- QUADROS, R. (2008). “Aprendendo a Inovar: Padrões de Gestão da Inovação Tecnológica em Empresas Industriais Brasileiras”, in *Seminário de Doutorado* do Departamento de Política Científica e Tecnológica, agosto de 2008, 30p., 2008.
- QUADROS, R; VIEIRA, G. (2008). *Gestão Estratégica de P&D na CEB – Companhia Energética de Brasília*. III Relatório Quadrimestral – versão enviada à ANEEL. Digitado, 47p., 2008
- QUADROS, R; VILHA, A. M. (2006). “Tecnologias de Informação no Gerenciamento do Processo de Inovação”, in *Revista Fonte – PRODEMGE – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais*, Ano 3, Nº. 6, Minas Gerais, jul/dez, pp. 129-133, 2006.
- RELATÓRIOS ANUAIS DA NATURA, vários anos. Disponíveis em: www.natura.net.
- TIDD, J., BESSANT, J. e PAVITT, K. (2008). “Aprendendo por meio de alianças”, in TIDD, J., BESSANT, J. e PAVITT, K. (Orgs) *Gestão da Inovação*. Porto Alegre: Bookman, 3a. edição, cap. 8, pp. 305-366, 2008..
- TUCCORI, S (2009). *Estruturando o Modelo de Inovação Aberta numa Empresa Brasileira de Cosméticos: quais seriam as melhores práticas para aumentar as chances de sucesso?* Monografia apresentada para obtenção do título de especialista em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica. Departamento de Política Científica e Tecnológica, Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas (DPCT/IG/UNICAMP). Agosto, 2009, 37p., 2009.
- VARGAS, N. (2008). *Organizações em Ambientes Internacionais Turbulentos: estudo de uma construtora multinacional brasileira*. Tese de Doutorado apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 161p., 2008.
- VASCONCELLOS, E. (2008). *Internacionalização, Estratégia e Estrutura: o que podemos aprender com o sucesso da Alpargatas, Azaléia, Fanem, Odebrecht, Voith e Volkswagen*. São Paulo: Atlas.
- VASCONCELLOS, E. (Org) (1992). *Gerenciamento da tecnologia: um instrumento para a competitividade empresarial*. Editora Edgard Blucher, São Paulo. 330p., 2008.
- VILHA, A. M. (2009). *Gestão da Inovação na Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos: Uma Análise sob a Perspectiva do Desenvolvimento Sustentável*. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT/IG/UNICAMP), Campinas (SP), 2009.
- VON HIPPEL, E. (2005). *Democratizing Innovation*, The MIT Press, Cambridge – MA, cap 1, pp 1-19, 2005.
- WOODWARD, J. (1977). *Organização Industrial: Teoria e Prática*. São Paulo: Atlas, 262p., 1977.
- YIN, R. K. (2001). *Estudo de Caso: planejamento e métodos*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman. 200p., 2001.